

A INFLUÊNCIA MIDIÁTICA NO PARADIGMA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

THE INFLUENCE OF THE MEDIA ON THE PARADIGM OF THE DEMOCRATIC RULE OF LAW

Tiago Barros de Araújo¹

Recebido/Received: 10.02.2026/Feb 10th, 2026

Aprovado/Approved: 24.04.2026/Apr 24th, 2026

RESUMO: A partir da Constituição da República de 1988, os meios de comunicação de massa passaram a operar sob regime de vedação à censura; com a globalização e a renovação tecnológica, intensificou-se sua influência sobre os modos de pensar, ser e agir do povo brasileiro. Nesse cenário, indaga-se em que medida tais meios, no contexto da sociedade do espetáculo e à luz do Estado Plurinacional de José Luiz Quadros de Magalhães, interferem nesses modos, na unificação virtual da população e na organização de manifestações sociais, sob o paradigma do Estado Democrático de Direito. Tem-se, como objetivo geral, analisar a extensão dessa interferência; e, como objetivos específicos, (i) identificar em qual esfera — pública ou privada — a mídia se insere, a partir dos conceitos de liberdades positiva e negativa de Isaiah Berlin e das crises de representatividade e de legitimidade; e (ii) demonstrar como a mídia brasileira pode assegurar às minorias, por meio do devido processo legal, a participação em dinâmicas dialógicas. Empregou-se pesquisa bibliográfica temática, sob recorte teórico-normativo, com análise crítica de fontes doutrinárias e normativas. Constatou-se que, sob a lógica do espetáculo e a concentração monopólica, os meios de comunicação de massa fragilizam direitos e garantias fundamentais e obstaculizam a absorção do dissenso conteudístico próprio da esfera pública pluralista, o que impõe a construção de políticas públicas de valorização das minorias, instruídas pelo princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição da República de 1988), a fim de amparar a democracia representativa na democracia participativa.

PALAVRAS-CHAVE: mídia; crise de legitimidade; Sociedade do Espetáculo; Estado Plurinacional; Estado Democrático de Direito.

ABSTRACT: Following the enactment of the 1988 Constitution of the Federative Republic of Brazil, the mass communication media began to operate under a regime prohibiting censorship; with globalization and technological renewal, their influence over the ways of thinking, being, and acting of the Brazilian people intensified. Within

¹ Mestrando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG). Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG). Especializado em Direito Público e em Direito Constitucional, ambas pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Advogado. ORCID iD: 0000-0003-4510-5319. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0075872919600855>. E-mail: barros.tiago70@gmail.com

this setting, the study inquires to what extent such media, in the context of the society of the spectacle and in light of José Luiz Quadros de Magalhães's Plurinational State framework, interfere with these modes, with the virtual unification of the population, and with the organization of social demonstrations, under the paradigm of the Democratic Rule of Law. The general objective is to analyze the scope of this interference; the specific objectives are (i) to identify the sphere — public or private — in which the media operates, drawing on Isaiah Berlin's concepts of positive and negative liberties and on the crises of representativeness and legitimacy; and (ii) to demonstrate how the Brazilian media may ensure to minorities, by means of due process of law, participation in dialogical dynamics. Thematic bibliographic research was employed under a theoretical-normative approach, with critical analysis of doctrinal and normative sources. It was found that, under the logic of the spectacle and monopolistic concentration, the mass communication media weaken fundamental rights and guarantees and hinder the absorption of substantive dissent inherent to the pluralistic public sphere, thereby requiring the construction of public policies aimed at valuing minorities, grounded in the principle of due process of law (Article 5, LIV, of the 1988 Constitution of the Federative Republic of Brazil), so as to sustain representative democracy through participatory democracy.

KEYWORDS: media; crisis of legitimacy; Society of the Spectacle; Plurinational State; Democratic Rule of Law.

INTRODUÇÃO

Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em 5 de outubro de 1988, atribuiu-se à mídia a liberdade de expressar e manifestar suas ideias, imunizando-a contra a censura, nos termos do art. 5º, IX, e do art. 220, § 2º, da Constituição da República de 1988 (Brasil, [2025]). Essa garantia, sobretudo se comparada ao regime autoritário (1964-1985) que antecedeu sua vigência, assegurou a relevância do seu papel no contexto do Estado Democrático de Direito.

Com a globalização e a renovação tecnológica, a mídia, consubstanciada nos meios de comunicação de massa – quais sejam, televisão, jornais, rádio e, mais recentemente, as redes sociais –, passou a exercer grande influência no pensamento e na maneira de conduta do povo brasileiro. A globalização da mídia também possibilitou maior aproximação entre os cidadãos, ainda que virtualmente, com significativa repercussão nacional. É o caso, por exemplo, das manifestações sociais, as quais evidenciaram o incontestável poder da mídia.

Assim, indaga-se, como problema de pesquisa, em que medida os meios de comunicação de massa, no contexto da sociedade do espetáculo e à luz do Estado

Plurinacional de José Luiz Quadros de Magalhães, interferem no modo de pensar, ser e agir do povo brasileiro, bem como na unificação virtual da população e na organização de manifestações sociais, sob o paradigma do Estado Democrático de Direito.

Conjectura-se, como hipótese, que, na medida em que os meios de comunicação de massa, no contexto da sociedade do espetáculo e à luz do Estado Plurinacional de José Luiz Quadros de Magalhães, interferem no modo de pensar, ser e agir do povo brasileiro, bem como na unificação virtual da população e na organização de manifestações sociais, sob o paradigma do Estado Democrático de Direito, fragilizam direitos e garantias fundamentais e exigem a construção de políticas públicas de valorização das minorias.

Justifica-se a pesquisa tendo em vista o papel da mídia no Estado Democrático de Direito – com base nos arts. 1º, V, e 5º, *caput*, IV, VIII e IX; bem como nos arts. 220, 221 e 222, todos da Constituição da República de 1988 (Brasil, [2025]) –, em especial ao considerar a vedação à censura prévia e ao ocultamento ilegítimo de informações, bem como as interferências políticas e econômicas de grupos detentores de poder financeiro, capazes de realizar controle de cultura e ideológico do povo brasileiro.

O artigo adota, como marco teórico, o conceito de Estado Plurinacional, de José Luiz Quadros de Magalhães. Para o autor, o Estado constitucional, democrático, participativo e dialógico rompe com as bases teóricas e sociais do Estado nacional constitucional e democrático representativo, ao reconhecer a democracia participativa como base da democracia representativa e ao incorporar os valores plurais concebidos por uma sociedade cada vez mais heterogênea (Magalhães, 2012).

Essa escolha opera como lente analítica e produz três deslocamentos na investigação.

Primeiro, a esfera pública é tomada não como espaço homogêneo, mas como arena pluralista, apta a absorver o dissenso contencioso que emerge dos diversos grupos sociais, étnicos e culturais existentes. Segundo, a legitimidade democrática é aferida pela abertura a dinâmicas participativas e dialógicas, e não pela mera representatividade formal. Terceiro, o desempenho da mídia é avaliado pela contribuição – ou pelo déficit – quanto à efetivação dessas dinâmicas, sob a exigência do devido processo legal, previsto no art. 5º, LIV, da Constituição da

República de 1988 (Brasil, [2025]). Sob essa lente, as categorias mobilizadas ao longo do artigo – crise de legitimidade, sociedade do espetáculo, esfera pública e concentração monopólica – deixam de figurar como descrições em abstrato e passam a ser aferidas quanto à compatibilidade com o paradigma plurinacional, no interior do Estado Democrático de Direito.

O objetivo geral do artigo é analisar em que medida os meios de comunicação de massa, no contexto da sociedade do espetáculo e à luz do Estado Plurinacional de José Luiz Quadros de Magalhães, interferem no modo de pensar, ser e agir do povo brasileiro, sob o paradigma do Estado Democrático de Direito.

São objetivos específicos: (i) identificar em qual esfera – pública ou privada – a mídia se insere, a partir dos conceitos de liberdades positiva e negativa de Isaiah Berlin e das crises de representatividade e de legitimidade que configuram, no constitucionalismo do século XXI, a denominada sociedade do espetáculo; e (ii) demonstrar de que maneira a mídia brasileira, a partir da acepção do termo *communicare* e de seu duplo papel estratégico e não obstante a concentração monopólica, pode assegurar às minorias, por meio do princípio do devido processo legal, a participação em dinâmicas dialógicas, exigindo a construção de políticas públicas de valorização das minorias como forma de atenuação das desigualdades sociais e econômicas.

O desenvolvimento do artigo estrutura-se em duas seções. A primeira rememora os conceitos de liberdades positiva e negativa de Isaiah Berlin. Posteriormente, identificam-se, com o constitucionalismo do século XXI, as crises de representatividade e de legitimidade e, por conseguinte, a denominada “sociedade do espetáculo”.

A segunda seção relaciona a mídia brasileira e suas formas de comunicação com os processos sociais, perpassando pela acepção do termo *communicare* e pelo duplo papel estratégico midiático. Examina-se, ainda, de que maneira, não obstante a concentração monopólica da mídia, pode-se garantir às minorias, por meio do princípio do devido processo legal, a participação em dinâmicas dialógicas, atenuando-se as desigualdades sociais e econômicas.

1 ESFERAS PÚBLICA E PRIVADA NO CONTEXTO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

A *priori*, para que se entenda a diferenciação entre esfera pública e esfera privada, é necessário reportar à origem das liberdades positiva e negativa. Conforme Nelson Juliano Cardoso Matos (2012, p. 350, grifos do autor):

Em 1958, Isaiah Berlin apresentou *Dois conceitos de liberdade*, opondo o sentido da liberdade negativa ao da liberdade positiva. [...]; a esfera privada consiste na área de atuação possível do indivíduo sem a interferência de outrem, ou seja, espaço em que o indivíduo age sem restrição e sem constrangimento; a esfera pública consiste na área de interferência legítima sobre a ação possível do indivíduo, por exemplo, nas ações possíveis reguladas pela lei; assim, para Isaiah Berlin, a *liberdade negativa* consiste no pleno usufruto da esfera privada pelo indivíduo e a *liberdade positiva* consiste na participação do indivíduo na formação das leis aplicadas na esfera pública. Em outras palavras, esfera privada é a área legitimamente de não interferência na ação individual e esfera pública é a área legitimamente de interferência consentida na ação individual de todos; a liberdade negativa é exercida na esfera privada e a liberdade positiva é exercida na esfera pública.

As liberdades negativa e positiva se entrelaçam, sob o norte do princípio da responsabilidade. Retoma-se aqui o pensamento de Ronald Dworkin (1931-2013) acerca do tema, conforme destacado por Cristina Foroni Consani e José Orlando Ribeiro Rosário (2017, p. 61):

Ronald Dworkin considera que a dignidade humana possui dois princípios políticos: a) o valor intrínseco da vida humana, segundo o qual toda vida humana tem uma espécie de valor objetivo; b) a responsabilidade pessoal, de acordo com o qual cada pessoa é responsável pela realização do sucesso de sua própria vida (princípio que suporta os direitos liberais tradicionais – liberdade de expressão, consciência, atividade política, religião, etc.).

Dessa forma, há, em uma democracia, vários exemplos de liberdade, tais como a de expressão, locomoção, associação, consciência, artística, religiosa, etc. Evidencia-se, de modo não taxativo, que existe, nesse regime de governo, um conjunto de liberdades que se complementam, com o intuito de assegurar os direitos e as garantias fundamentais, expressos no art. 5º da Constituição da República de 1988 (Brasil, [2025]).

Norberto Bobbio (2003) preceitua a diferença entre democracia formal e substancial. Segundo ele, a democracia formal é aquela que diz respeito somente à forma de governo; a substancial refere-se às características dessa forma de

governo, ou seja, busca responder às perguntas: quem governa? De que modo governa? Quais são os preceitos a serem seguidos?

Atualmente, vive-se na chamada democracia representativa ou indireta, que se consolidou a partir de dois momentos históricos, os quais foram assim sintetizados por Norberto Bobbio (2003, p. 153):

O Estado representativo conhece um processo de democratização ao longo de duas linhas: o alargamento do direito do voto até o sufrágio universal masculino e feminino, e o desenvolvimento do associacionismo político até a formação dos partidos em massa e o reconhecimento de sua função pública.

Em outras palavras, o indivíduo agrega-se à sociedade civil, desempenhando um papel, em si e na massa, para que possa gerar “um momento de entusiasmo em que se associe e misture com a sociedade em liberdade, identifique-se com ela e seja sentida e reconhecida como o representante geral da mesma sociedade” (Marx, 2002, p. 56).

Segundo entendimento de Francisco César Pinto da Fonseca (2000), esse Estado representativo se alicerçaria no Estado de Direito, constituído pela liberdade negativa. Dessa forma:

A liberdade negativa implica, ainda, hoje, a existência de um espaço privado, garantido fundamentalmente por um Estado de Direito, em que cada indivíduo – universalmente concebido como igual a seus semelhantes perante a lei – pode fazer tudo o que queira sem ser impedido a tanto, assim como deixar de fazê-lo sem ser obrigado a agir de uma forma que não deseje (Fonseca, 2000, p. 2).

Outrossim, a liberdade negativa, segundo Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira (2016), tem se remodelado com a emergência do constitucionalismo do século XXI, juntamente com a permanente redefinição do conceito de democracia. Assim, deve-se observar que:

O constitucionalismo e, portanto, a própria Constituição, não pode ser compreendido, quer em termos liberais, como a defesa de uma esfera privada e do exercício da autonomia enquanto “liberdade negativa”, naturalisticamente concebidas, contra o público; quer em termos republicanos, como a defesa de uma estabilidade ético-política, que se realiza pelo exercício da autonomia enquanto “liberdade positiva”. E a Democracia não pode ser concebida, quer em termos liberais, como uma mera disputa de mercado regulada mecanicamente por regras que legitimam a escolha de um governo comprometido com os interesses daqueles que supostamente representa; quer em termos republicanos, como um processo autocompreensivo pelo qual a identidade ética presumidamente homogênea de uma comunidade concreta se realiza (Oliveira, 2016, p. 82).

Além disso, convive-se com uma crise de legitimidade na democracia representativa, manifestada na falta de credibilidade dos representantes políticos, eleitos democraticamente pelos cidadãos, por meio do sufrágio universal e do voto direto e secreto, consubstanciados na soberania popular, nos termos do art. 14 da Constituição da República de 1988 (Brasil, [2025]). Conforme Paulo Sérgio Novais de Macedo (2008, p. 184):

A grande crítica à democracia representativa está relacionada à legitimidade. É o que se denomina de crise de legitimidade. Observase que, no Brasil, os representantes, após eleitos, não se mantêm vinculados aos seus eleitores nem aos compromissos com eles assumidos. Normalmente se desvinculam dos representados logo que são eleitos. Mas não se deve esquecer que a democracia representativa é a democracia liberal, que em nenhum momento previu uma democracia de efetiva participação. O Estado é governado por uma elite “mais preparada” e apenas formalmente ratificada pelo povo.

É nesse contexto de crise de legitimidade democrática que, em 2013, iniciaram-se, de forma expressiva, as manifestações sociais, inseridas no fenômeno da globalização, aliada à incessante renovação tecnológica dos meios de comunicação em uma dicotomia público/privada.

O termo “público” refere-se àquilo que é de conhecimento de todos os cidadãos, como também acessível ou transparente para eles. Vale dizer que tudo o que vem a público pode ser visto e ouvido por todos e tem a maior divulgação possível. Em contrapartida, o termo “privado” é analisado na perspectiva de privação, ou seja, ser privado de algo, alguma coisa (Arendt, 2008). Dessa forma:

Toda vez que falamos de coisas que só podem ser experimentadas na privacidade ou na intimidade, trazemo-las para uma esfera na qual assumirão uma espécie de realidade que, a despeito de sua intensidade, elas jamais poderiam ter tido antes. A presença de outros que veem o que vemos e ouvem o que ouvimos garante-nos a realidade do mundo e de nós mesmos (Arendt, 2008, p. 60).

Além disso, o termo “público” está posto assim como o mundo – entendido como o produto das mãos humanas – está para os seres humanos. No entanto, modos de vivência e de percepções fazem com que haja alterações no modo de ser, agir e pensar. Por isso, “a esfera pública, enquanto mundo comum, reúne-nos na companhia uns dos outros e, contudo, evita que colidamos uns com os outros” (Arendt, 2008, p. 62).

Observa-se que, atualmente, vive-se em uma sociedade do espetáculo constituída por meio do distanciamento do público e do privado. Com isso, “valoriza-

se o SER, depois o TER e, agora, o APARECER” (Guedes, 2010, p. 38). Opera-se a perda da força de unir as pessoas, de relacioná-las umas com as outras e, por consequência, há uma falta de harmonia e empatia, carente de valores para as gerações vindouras.

Não obstante a individualidade do mundo em que se vive, é necessário compreender as concepções “pluralista” e “discursiva” da esfera pública para o funcionamento da democracia.

A opinião pública é de vital importância no modelo pluralista, contextualizado em um Estado Plurinacional (Magalhães, 2012). É por meio dela que surgem diferentes atores (partidos, grupos de interesse, movimentos sociais, etc.) do processo de formação da opinião pública, com influência sobre novos processos decisórios (Costa, 1997). Por outro lado, a concepção “discursiva”, desenvolvida principalmente por Jürgen Habermas, é baseada na ideia de que a esfera pública é manipulada e assenhoreada pelos diversos grupos sociais (Costa, 1997).

No entendimento de Habermas, existem dois processos simultâneos na esfera pública política: a obtenção da lealdade das massas mediante uso manipulativo do poder da mídia, assim como a geração de demanda e *compliance* em face dos imperativos sistêmicos; e a geração comunicativa de poder legítimo.

A imagem da esfera pública envolve muito mais que atores voltados para a manipulação das opiniões, pois engloba, também, o que acontece na vida cotidiana (Costa, 1997).

Dessa forma, Sérgio Costa (1997, p. 182) propugna que:

Neste contexto, as formas típicas dos “movimentos de protesto” (manifestações, passeatas etc.) são igualadas, analiticamente, aos instrumentos da chama política simbólica, a qual busca produzir acontecimentos exclusivamente para a mídia (inaugurações de obras, aparições públicas de personalidades conhecidas etc.). Tanto os atos públicos dos “movimentos de protesto” quanto os eventos vinculados à política simbólica são qualificados, neste modelo, de “pseudoacontecimentos”, os quais se inserem em uma política de gerenciamento de notícias. [...] e os movimentos sociais. Estes conforme entendo, não se valem apenas manipulativamente da esfera pública, como meio de influenciar os tomadores de decisões. Exercitam também a persuasão argumentativa, buscando criar novos consensos públicos e interferindo, desta forma, nos próprios parlamentos que orientam a convivência social.

A partir disso, há indivíduos que se portam como se fossem membros de um único “povo”, compreendido, segundo Itania Maria Mota Gomes (2008, p. 65), como:

Um conceito que inclui uma variedade de grupos sociais que estão constantemente mudando sua relação com o sistema dominante e que deve ser visto como uma aliança de formações que estão permanentemente em deslocamento e que são relativamente transitórias, a cultura popular é também efêmera, multifacetada, de modo a corresponder à fluidez ou flexibilidade das próprias formações sociais populares.

Nessa época, o cenário brasileiro foi marcado por violência, de modo que alguns grupos respeitaram o art. 5º, XVI, da Constituição da República de 1988 (Brasil, [2025]) e outros, não. Assim:

a sociedade de massas destrói a esfera pública, ao mesmo tempo em que destrói a esfera privada, uma vez que impede a pluralidade de opiniões no espaço público comum e retira da casa e da família a possibilidade de constituição de refúgios diante do mundo (Santos, 2012, p. 228).

Nesse contexto, com a ascensão da sociedade de massas, é possível verificar determinados comportamentos, denominados por Christian Ingo Lenz Dunker (2019), de “estado de massa”. Segundo o autor:

No estado de massa somos tomados por uma espécie de amnésia e de falsa coragem, e dizemos coisas que nunca nos autorizaríamos se estivéssemos sozinhos, com nossa consciência. Suspendemos a hipótese de que os outros são sujeitos como nós e os tratamos como objetos ou instrumento de nossas crenças e interesses, destituindo-lhes a inclusão em nosso paradigma de humanidade. Dessa forma, transformam-se em estrangeiros que não falam nossa língua, em monstros que não seguem nossas leis e animais destituídos de nossa racionalidade (Dunker, 2019, p. 117).

Por meio da análise de Christian Ingo Lenz Dunker (2009), pode-se verificar que, quando ocorreram as manifestações sociais, os cidadãos, em geral, comportaram-se de maneira singular. Por detrás dessa singularidade, incutiram-se sentimentos de violência e raiva, que influenciaram os agrupamentos, os quais, por sua vez, tomaram atitudes precipitadas, transmitindo a ideia de falsa coragem. No entanto, esqueceram-se de que todos estão sob a proteção do Estado e não adianta contestá-lo, pois ele irá atuar de maneira incisiva e coibirá eventuais ilegalidades e abusos não admitidos em um Estado Democrático de Direito (Dunker, 2019).

Ademais, segundo João Freire Filho e Carla Marques (2008, p. 83), tem-se que “[...] a magnitude dos sentimentos de frustração e aflição é diretamente proporcional às grandes expectativas de uma ordem social mais uniforme, harmoniosa e confiável [...]”. Por isso, Marcelo Campos Galuppo (2001, p. 54) defende que:

O Estado Democrático de Direito pressupõe que o pluralismo é constitutivo da própria sociedade contemporânea, e que, portanto, não se pode, legitimamente, eliminar qualquer projeto de vida sem se interferir na auto-identidade de uma determinada sociedade. [...] Para dizermos com Dworkin, o Estado Democrático de Direito percebe-se que estamos unidos em uma sociedade, 'apesar de divididos em projetos, interesses e convicções' e que, portanto, a tolerância é exigida, se queremos que a sociedade, bem como o Estado, sejam realmente pluralistas.

Esclareça-se que devem ser respeitados os direitos e garantias fundamentais, elencados, em rol não taxativo, no art. 5º da Constituição da República de 1988 (Brasil, [2025]). Caso contrário, as polícias judiciárias atuarão, de forma cirúrgica, com vistas a restabelecer a ordem e a segurança, o que passa pela proteção de manifestações pacíficas, sem relação com grupos violentos, e pela atuação contra atos de vandalismos.

Há uma diluição do público/privado, justamente pelo fato de que a sociedade carece de certos princípios que moldam uma democracia, não obstante a existência dos fundamentos – art. 1º da Constituição da República de 1988 (Brasil, [2025]) – e dos objetivos da República Federativa do Brasil – art. 3º da Constituição da República de 1988 (Brasil, [2025]). Nesse sentido, Christian Ingo Lenz Dunker (2019, p. 117) propugna que:

O conceito de democracia, dos gregos até a modernidade, não envolve apenas o uso livre da palavra, a justiça na distribuição de cargos públicos e a igualdade diante da lei. Não é apenas eleição de representantes e instituições que realizam as leis coletiva e consensualmente firmadas, mas também uma perspectiva sobre o futuro. Há democracia quando reconhecemos que nem toda lei já está escrita e decidimos, portanto, o caminho que devemos tomar. Nesse devir do conceito de democracia há uma regularidade histórica importante. Com recuos e progressos, reconhecemos que a história da democracia é a história da inclusão de mais sujeitos, daí que o ideal seja a realização da universalidade concreta dos projetos de emancipação.

Conquanto haja uma diluição do público/privado, tem-se a contribuição de Marcelo da Costa Pinto Neves (2013), ao abordar que a compreensão de esfera pública no sentido atual só é possível com base na afirmação da semântica do constitucionalismo, fenômeno moderno que se originou a partir do século XVIII.

Assim:

A Constituição é uma conquista, construção ou invenção da sociedade. Não cabe confundi-la com a politéia grega, que era a estrutura orgânica da polis. [...] Não se deve confundir também a Constituição com as leis fundamentais ou os pactos de poder na transição para a modernidade. Estes eram particulares na dimensão social ou no âmbito pessoal de validade, referindo-se a certos acordos entre o monarca e a nobreza ou parte da burguesia. Já na dimensão material ou no âmbito material de validade,

esses pactos eram pontuais, referindo-se a determinados temas específicos da política e do direito estatal.

[...] As Constituições Modernas, ao contrário, têm a pretensão de ser universalistas na dimensão social ou no âmbito pessoal de validade, pois se referem, includentemente, a todos os membros da respectiva organização jurídico-política, atribuindo-lhes direitos fundamentais (Neves, 2013, p. 109).

É com base no constitucionalismo moderno que se pode visualizar uma esfera pública pluralista, contextualizada no Estado Plurinacional (Magalhães, 2012), capaz de absorver o dissenso conteudístico predominante na sociedade atual. Nessa esfera pública, há espaço para as diferentes vozes, perspectivas e pretensões que permeiam os diversos sistemas sociais. Essa diversidade tende, a partir da esfera pública, a tensionar o sistema político e jurídico, com vistas a influenciar e se incorporar aos processos de produção e concretização das normas. Nesse sentido:

A esfera pública é formada pelo conjunto de valores, interesses, expectativas e discursos que emergem dos diversos sistemas funcionais e do chamado “mundo da vida” (operacionalizado mediante as inumeráveis interações cotidianas não estruturadas sistêmico-funcionalmente nem sistêmico-organizacionalmente, e reproduzido por meio da linguagem natural não especializada) e perdem a sua pertinência de sentido específica às respectivas conexões sistêmicas de comunicações e às referências concretas do mundo da vida, com a pretensão e a exigência de influenciar os procedimentos de produção e concretização normativa, bem como os de tomada e execução de decisões políticas no Estado Constitucional (Neves, 2013, p. 122).

Desse modo, pergunta-se: nesse cenário, a mídia pode ser contextualizada em qual esfera, pública ou privada? Primeiramente, deve-se observar o conceito de mídia, definido por Venício Artur de Lima (2004, p. 50) como:

[...] o conjunto de instituições que utiliza tecnologias específicas para realizar a comunicação humana. Vale dizer que a mídia implica a existência de um intermediário tecnológico para que a comunicação se realize. A comunicação passa, portanto, a ser uma comunicação mediatizada. Esse é um tipo específico de comunicação que aparece tardiamente na história da humanidade e se constitui em um dos importantes símbolos da modernidade. Duas características da mídia são a sua unidirecionalidade e a produção centralizada e padronizada de seus conteúdos. Concretamente, quando falamos da mídia, estamos nos referindo ao conjunto de emissoras de rádio e televisão (aberta e paga), de jornais e de revistas, do cinema e das outras diversas instituições que utilizam recursos tecnológicos na chamada comunicação de massa.

Henrique Mazetti (2008, p. 257-258) aborda a evolução da mídia da seguinte forma:

Para Adorno e Horkheimer, o processo de mediatização das sociedades, [...], apontava para um conformismo social baseado não apenas em uma

fuga da realidade, mas da própria possibilidade de resistência. Essa postura se apoiava na própria concepção dos meios de comunicação utilizada pela teoria crítica, pois seriam instrumentos de reprodução de massa que possuiriam, como principal função, a reprodução das relações de força do aparelho econômico e social vigente, apesar de manterem uma aparente liberdade para os indivíduos. Ou seja, os meios de comunicação eram concebidos estritamente como alvo de denúncia.

E complementa:

[...] as mídias foram sendo identificadas de modo mais complexo como detentoras de uma lógica própria, em que os avanços socio- técnicos na área da comunicação imprimem marcas indelévels no modo como compreendemos o mundo, tanto no nível intelectual quanto sensitivo. Os meios de comunicação, assim como a cultura produzida por eles, formam, nessa perspectiva um campo autônomo, capaz de representar o social, construir diferentes realidades, criar distintas modalidades de socialização e influenciar e mediar outras esferas da vida social (Mazetti, 2008, p. 256).

Percebe-se, assim, que o conceito de mídia se transforma continuamente ao longo do tempo, impulsionado por uma renovação tecnológica na qual o novo se anuncia como superação permanente, embora, no fundo, tudo permaneça igual.

Diante desse cenário em constante expansão, coube à Constituição da República de 1988 regular e disciplinar o campo midiático, conferindo-lhe maior transparência perante a sociedade brasileira.

No plano dos direitos e imunidades, garante-se a liberdade de manifestação de pensamento no art. 5º, IX, da Constituição da República de 1988 (Brasil, [2025]), e assegura-se, no art. 150, VI, “d”, imunidade tributária sobre impostos incidentes em livros, jornais, periódicos e no papel destinado à sua impressão. No mesmo diploma, o Capítulo V do Título VIII foi integralmente dedicado à Comunicação Social, reunindo as balizas estruturais do setor. O art. 220 veda a censura e a exigência de licença, por autoridade federal, para o funcionamento de veículos de comunicação impressa, e proíbe o monopólio ou o oligopólio dos meios de comunicação. O art. 221, por sua vez, define as características exigidas da programação veiculada pelas empresas de radiodifusão. Já o art. 222 restringe a propriedade das empresas jornalísticas e de radiodifusão a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ao passo que o art. 223 condiciona a outorga e a renovação das concessões de radiodifusão ao Poder Executivo, sob apreciação do Congresso Nacional. Por fim, o art. 224 institui o Conselho de Comunicação Social como órgão auxiliar do Congresso Nacional, consolidando a arquitetura normativa que busca conferir racionalidade democrática ao campo midiático.

Vale dizer, portanto, que a mídia está presente no âmbito da esfera pública. Conforme leciona Marcelo da Costa Pinto Neves (2013, p. 126):

Mesmo se admitindo que ela (a esfera pública) esteja fortemente intermediada pelos meios de comunicação de massa, sobretudo os eletrônicos, cabe ponderar que a esfera pública vai muito além da mídia. Esta, sem dúvida, diferentemente dos demais sistemas funcionais, corta-a transversalmente, manipulando-a muitas vezes. Esse é um fato inquestionável. No entanto, muitas vezes, os meios de comunicação de massa são constrangidos a responder, contra seus próprios interesses, às irritações da esfera pública. Por exemplo, protestos repetidos e crescentes nas ruas podem ser levados aos noticiários, após longa reação dos meios eletrônicos de comunicação que, nesse caso, atuam a reboque da esfera pública protestativa. A mídia, sem dúvida, constitui um meio importante de fortificação da influência da esfera pública desorganizada nos procedimentos jurídicos e políticos do Estado Constitucional, mas esta é muito mais abrangente do que aquela.

Por oportuno, em complemento à lição de Neves, cabe examinar o entendimento de Francisco César Pinto da Fonseca (2000, p. 5-6, grifos do autor):

[...] torna-se possível refletir sobre o paradoxo da mídia que, apesar de portadora de opiniões e interesses *particulares* (em sentido amplo), atua na esfera *pública* por excelência, ao se auto-requerer in(formar) a opinião pública, em prol, portanto, dos interesses *públicos*. A simultaneidade público/privada revela, em verdade, um manancial de tensões, que se constitui em contradição.

Na contemporaneidade, para assegurar os direitos e garantias fundamentais expressos não taxativamente no art. 5º da Constituição da República de 1988 (Brasil, [2025]), concebidos universalmente no Estado Democrático de Direito, importa menos qual é a natureza da mídia – se pública ou privada – ou se há maiores ou menores índices de concentração no setor da comunicação, do que a garantia, real e perene, de que a mídia deve ser e sempre será um reflexo da sociedade em que está inserida, apesar do aumento exponencial da desigualdade política e social.

2 MÍDIA BRASILEIRA, OS PROCESSOS SOCIAIS E SUAS FORMAS DE COMUNICAÇÃO

Inicialmente, tem-se que “a palavra comunicação se deriva do latim *communicare*, que significa ‘tornar comum’, ‘partilhar’, nesta premissa tem o objetivo de que algo passe do individual e adentre a esfera coletiva, transmitir informação [...]” (Adolfo; Brandt, 2018, p. 361).

Com a globalização, a mídia e as novas tecnologias de informação e comunicação tornaram os processos sociais mais unificados. Com isso, qualquer cidadão do mundo, por meio de redes sociais, pode se comunicar e se associar com outro; assim, forma-se uma comunidade virtual responsável pela organização e realização de manifestações sociais. “Trata-se de um poder desmaterializado, penetrante, invasivo, livre de resistências físicas e territoriais, expandindo seus tentáculos para muito além da televisão, do rádio, dos meios impressos e do cinema” (Moraes, 2013, p. 19).

Manuel Castells (2000, p. 376) aborda a mídia como um sistema com diversas modalidades que se integram, uma vez que:

[...] a televisão, os jornais e o rádio funcionam como um sistema integrado, em que os jornais relatam o evento e elaboram análises, a televisão o digere e divulga ao grande público, e o rádio oferece a oportunidade de participação ao cidadão, além de abrir espaço a debates político-partidários direcionados sobre as questões levantadas pela televisão.

Assim, a mídia é constituída de diversas modalidades de transmissão da informação, com papéis distintos, mas sincronizados. Com isso, “seu *modus operandi* é similar na medida em que provém de um sistema orgânico no qual as notícias associam-se ao espetáculo” (Fonseca, 2011, p. 44, grifos do autor).

Dênis de Moraes (2013, p. 46-47) preceitua que o sistema midiático desempenha um duplo papel estratégico:

O primeiro diz respeito à sua condição peculiar de agente discursivo da globalização e do neoliberalismo. Não apenas legitima o ideário global, como também o transforma no discurso social hegemônico, propagando valores e modos de vida que transferem para o mercado a regulação das demandas coletivas. [...] O segundo papel exercido pelos conglomerados de mídia é o de agentes econômicos. Todos dominam os ramos da informação e entretenimento, com participações cruzadas em negócios de telecomunicações, informática e audiovisual. Sem contar a enorme rentabilidade que obtêm com as transmissões espetacularizadas de eventos culturais, esportivos, jornalísticos e até religiosos.

Dessa forma, torna-se incontestável a defesa da diversidade em que hoje vigora a concentração monopólica. A diversidade é assegurada por uma democracia participativa como a base da democracia representativa, constituída pelo princípio basilar do devido processo legal, insculpido no art. 5º, LIV, da Constituição da República de 1988 (Brasil, [2025]), de forma a confrontar pontos de vista e estimular trocas horizontais, com o reconhecimento de valores tradicionais dos diversos grupos sociais (étnicos e culturais) existentes.

Além disso, diversidade pressupõe políticas públicas que contribuam para a valorização das minorias, “[...] a começar por mecanismos democráticos de regulação, de universalização de acessos, de proteção do patrimônio cultural intangível, de usos educativos e comunitários das tecnologias” (Moraes, 2013, p. 49). Com isso, a cidadania tornar-se-á fortalecida, conjuntamente com as dinâmicas participativas, concebidas no Estado Plurinacional, o qual preconiza um Estado constitucional, democrático, participativo e dialógico entre os diversos grupos sociais (étnicos e culturais) existentes (Magalhães, 2012). Por fim, a democracia irá funcionar “[...] se as minorias tiverem direitos e não forem subjugadas pelas maiorias. A democracia não é ditadura da maioria, [...] é necessário aceitar as minorias” (Ramonet, 2013, p. 66).

Por oportuno, ensina Eduardo Granja Coutinho (2008, p. 47):

Hoje, ocupando um lugar de destaque na sociedade civil, a mídia é, seguramente, a mais importante daquelas fortificações que protegem o aparelho de Estado do impacto das crises político-econômicas. A despeito da enorme insatisfação existente na sociedade global, das periódicas crises financeiras que afetam a população do planeta, aumentando o fosso entre os ricos e os miseráveis, é ela que garante as relações de produção e propriedade, criando e recriando o consenso necessário à dominação do capital.

Portanto, apesar de a mídia deter concentração monopólica, é responsável pela propagação das informações, veiculadas pelos variados meios de comunicação, independentemente de contextos de crises político-econômicas. Somente por meio da mídia é que se pode transmitir ideias, valores e conceitos, com a união de cidadãos do mundo inteiro e a intermediação das relações de produção e propriedade, gerando acumulação de capital. Contudo, deve-se assegurar a dinâmica participativa e dialógica, de forma a diminuir as desigualdades sociais e econômicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Investigou-se, no presente artigo, em que medida os meios de comunicação de massa, no contexto da sociedade do espetáculo e à luz do Estado Plurinacional de José Luiz Quadros de Magalhães, interferem no modo de pensar, ser e agir do povo brasileiro, bem como na unificação virtual da população e na organização de manifestações sociais, sob o paradigma do Estado Democrático de Direito.

Demonstrou-se, na primeira seção, que os conceitos de liberdades positiva e negativa sofreram remodelação com o constitucionalismo do século XXI, de modo que a esfera pública não mais comporta compreensão como espaço homogêneo nem se esgota na dicotomia rígida público/privado. A crise de representatividade e a crise de legitimidade configuram o cenário em que emergiu a sociedade do espetáculo, na qual a valorização do aparecer deslocou a ênfase antes conferida ao ser e ao ter.

Nesse cenário, a mídia foi aferida quanto à sua pertinência à esfera pública. Embora sediada em estruturas privadas e intermediada pelos interesses dos meios eletrônicos, atua na esfera pública por excelência, sobretudo ao responder às irritações de movimentos sociais e de manifestações protestativas. Verificou-se, contudo, que a lógica do espetáculo tende a reduzir atos públicos a pseudoacontecimentos e a cultivar o estado de massa, cuja amnésia e falsa coragem destituem o outro da condição de sujeito.

Na segunda seção, identificou-se que a globalização e a renovação tecnológica, longe de restituírem a legitimidade perdida pela representação formal, reforçaram a concentração monopólica da comunicação. A mídia opera, simultaneamente, como agente discursivo da globalização, ao propagar valores e modos de vida que transferem para o mercado a regulação de demandas coletivas, e como agente econômico, ao converter eventos culturais, esportivos, jornalísticos e religiosos em transmissões espetacularizadas.

Sob a lente do Estado Plurinacional, o desempenho midiático foi avaliado pela contribuição, ou pelo déficit, quanto à efetivação de dinâmicas participativas e dialógicas. Constatou-se que, operando sob a lógica do espetáculo e pela concentração monopólica, os meios de comunicação de massa fragilizam direitos e garantias fundamentais, inscritos no art. 5º da Constituição da República de 1988 (Brasil, [2025]), e obstaculizam a absorção do dissenso conteudístico que é própria da esfera pública pluralista.

Disso decorre, como exigência normativa, a construção de políticas públicas de valorização das minorias, instruídas pelo princípio do devido processo legal, previsto no art. 5º, LIV, da Constituição da República de 1988 (Brasil, [2025]). Entre os mecanismos indicados, avultam a universalização de acesso, a proteção do patrimônio cultural intangível e os usos educativos e comunitários das tecnologias,

condições para que a democracia representativa se ampare na democracia participativa, conforme preconiza o marco plurinacional.

Confirma-se, nesses termos, a hipótese de pesquisa. A interferência midiática no modo de pensar, ser e agir do povo brasileiro, na unificação virtual da população e na organização de manifestações sociais revelou-se apta a fragilizar direitos e garantias fundamentais, bem como a exigir a construção das políticas públicas de valorização das minorias acima delineadas.

O recorte adotado, centrado na lente teórica do Estado Plurinacional e em pesquisa bibliográfica temática, delimita o alcance da análise ao plano teórico-normativo, sem pretensão de cobertura empírica exaustiva dos múltiplos veículos e das circunstâncias concretas que compõem o sistema midiático brasileiro.

Permanece aberta a investigação sobre a operacionalização das políticas públicas de valorização das minorias no ordenamento pátrio, bem como sobre o desempenho específico de cada meio, a saber, televisão, jornais, rádio e redes sociais, à luz dos três deslocamentos do marco plurinacional, temas que se reservam a futuras pesquisas.

REFERÊNCIAS

ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; BRANDT, Lais Michele. O processo informativo e a exploração midiática do direito à informação: a influência da mídia na formação da opinião pública. **Meritum**, Belo Horizonte, v. 13, n. 2, p. 359-374, jul./dez. 2018. DOI: <https://doi.org/10.46560/meritum.v13i2.6466>. Disponível em: <https://revista.fumec.br/index.php/meritum/article/view/6466>. Acesso em: 10 fev. 2026.

ARENDT, Hannah. **A condição humana**. Tradução de Roberto Raposo. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.

BOBBIO, Norberto. **Estado, governo, sociedade**: para uma teoria geral da política. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. 10. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2003.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2025]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 10 fev. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Súmula 657**. A imunidade prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. Brasília, DF, 13 out. 2003. Disponível em:

<https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/sumariosumulas.asp?base=30&sumula=2147>. Acesso em: 10 fev. 2026.

CASTELLS, Manuel. **O poder da identidade**. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

CONSANI, Cristina Foroni; ROSÁRIO, José Orlando Ribeiro. Jurisdição constitucional e democracia: as divergências entre Dworkin e Habermas. **Revista Direito e Liberdade**, Natal, v. 19, n. 2, p. 59-78, maio/ago. 2017. Disponível em: https://ww2.esmarn.tjrn.jus.br/revistas/index.php/revista_direito_e_liberdade/article/view/1340/730. Acesso em: 10 fev. 2026.

COSTA, Sérgio. Contextos da construção do espaço público no Brasil. **Novos Estudos CEBRAP**, São Paulo, v. 47, n. 3, p. 179-192, mar. 1997. Disponível em: <https://novosestudios.com.br/produto/edicao-47/#gsc.tab=0>. Acesso em: 10 fev. 2026.

COUTINHO, Eduardo Granja. Gramsci: a comunicação como política. *In*: COUTINHO, Eduardo Granja *et al.* **Mídia e poder**: ideologia, discurso e subjetividade. Rio de Janeiro: Mauad X, 2008. p. 41-55.

DUNKER, Christian Ingo Lenz. Psicologia das massas digitais e análise do sujeito democrático. *In*: ABRANCHES, Sérgio *et al.* **Democracia em risco?**: 22 ensaios sobre o Brasil hoje. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. p. 116-135.

FONSECA, Francisco. A democracia virtual: a mídia sem freios e contrapesos. *In*: IANNI, Otavio *et al.* **Desafios da comunicação**. São Paulo: Vozes, 2000. p. 1-19.

FONSECA, Francisco. Mídia, poder e democracia: teoria e práxis dos meios de comunicação. **Revista Brasileira de Ciência Política**, [s. l.], n. 6, p. 41-69, 2011. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/rbcp/article/view/1784>. Acesso em: 10 fev. 2026.

FREIRE FILHO, João; MARQUES, Carla. Sob o domínio do medo: a construção de sujeitos temíveis e de sujeitos temerosos na mídia. *In*: COUTINHO, Eduardo Granja *et al.* **Mídia e poder**: ideologia, discurso e subjetividade. Rio de Janeiro: Mauad X, 2008. p. 81-113.

GALUPPO, Marcelo Campos. Hermenêutica constitucional e pluralismo. *In*: SAMPAIO, José Adércio Leite; CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza (coord.). **Hermenêutica e jurisdição constitucional**: estudos em homenagem ao professor José Alfredo de Oliveira Baracho. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 47-64.

GOMES, Itania Maria Mota. O que é o popular no jornalismo popular? *In*: COUTINHO, Eduardo Granja *et al.* **Mídia e poder**: ideologia, discurso e subjetividade. Rio de Janeiro: Mauad X, 2008. p. 57-79.

GUEDES, Maria da Consolação Resende. **Jornal popular-massivo**: as estratégias utilizadas pelo Super Notícia para conquistar seu leitor. 2010. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010. Disponível em:

<https://web.sistemas.pucminas.br/BDP/PUC%20Minas/Home/Visualizar?seq=8EFA16E4B8C92B77A3972EF167C78189>. Acesso em: 10 fev. 2026.

LIMA, Venício A. de. Sete teses sobre mídia e política no Brasil. **Revista USP**, São Paulo, n. 61, p. 48-57, 2004. DOI: 10.11606/issn.2316-9036.v0i61p48-57. Disponível em: <https://revistas.usp.br/revusp/article/view/13317>. Acesso em: 10 fev. 2026.

MACEDO, Paulo Sérgio Novais de. Democracia participativa na Constituição Brasileira. **Revista de Informação legislativa**, Brasília, DF, v. 45, n. 178, p. 181-193, abr./jun. 2008. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/176529>. Acesso em: 10 fev. 2026.

MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. **O estado plurinacional e o Direito Internacional moderno**. Curitiba: Juruá, 2012.

MARX, Karl. **Manuscritos econômicos e filosóficos**. Tradução de Luciano Cavini Martorano. São Paulo: Martin Claret, 2002.

MATOS, Nelson Juliano Cardoso. O dilema da liberdade: considerações sobre o sentido moderno de liberdade. **Novos Estudos Jurídicos**, Itajaí, v. 17, n. 3, p. 345-358, 2012. DOI: 10.14210/nej.v17n3.p.345-358. Disponível em: <https://periodicos.univali.br/index.php/nej/article/view/4204>. Acesso em: 10 fev. 2026.

MAZETTI, Henrique. Mídia e questionamento do poder: três abordagens teóricas. *In*: Coutinho, Eduardo Granja *et al.* **Mídia e poder: ideologia, discurso e subjetividade**. Rio de Janeiro: Mauad X, 2008. p. 255-273.

MORAES, Dênis de. Sistema midiático, mercantilização cultural e poder mundial. *In*: MORAES, Dênis de *et al.* **Mídia, poder e contrapoder: da concentração monopólica à democratização da informação**. São Paulo: Boitempo; Rio de Janeiro: FAPERJ, 2013. p. 19-52.

MÜLLER, Friedrich. **Quem é o povo?** A questão fundamental da democracia. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

NEVES, Marcelo da Costa Pinto. A Constituição e a esfera pública. *In*: BACHUR, João Paulo *et al.* **Dossiê Niklas Luhmann**. Belo Horizonte: UFMG, 2013. p. 105-247.

OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. **Devido processo legislativo: uma justificação democrática do controle jurisdicional de constitucionalidade das leis e do processo legislativo**. 3 ed. rev. ampl. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

RAMONET, Ignacio. Meios de comunicação: um poder a serviço de interesses privados? *In*: MORAES, Dênis de *et al.* **Mídia, poder e contrapoder: da concentração monopólica à democratização da informação**. São Paulo: Boitempo; Rio de Janeiro: FAPERJ, 2013. p. 53-70.

SANTOS, Soraya Vieira. A relação entre o público e o privado: um estudo inicial no pensamento de Hannah Arendt. **Revista Inter-Ação**, Goiânia, v. 37, n. 2, p. 223-

236, 2012. DOI: 10.5216/ia.v37i2.20717. Disponível em:
<https://revistas.ufg.br/interacao/article/view/20717>. Acesso em: 10 fev. 2026.